

ISSN 1584-4404

Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca Series *Humanistica*

humanistica.ro

Recenzie:

Costică Brădățan, Elogiul eșecului. Patru pilde de umilitate,
traducere de Vlad Russo, București, Editura Spandugino, 2024,
ISBN: 978-630-6543-47-2, 328 pagini

Mihaela Gligor

How to cite this article:

Gligor, Mihaela (2024) *Costică Brădățan, Elogiul eșecului. Patru pilde de umilitate,*
traducere de Vlad Russo, București, Editura Spandugino, 2024, ISBN: 978-630-6543-47-2,
328 pagini, Yearbook of the George Barițiu History Institute of Cluj-Napoca,
Series Humanistica, Vol. 22, pp. 218–220. DOI: 10.5281/zenodo.14866011

© 2024: The Publishing House of the Romanian Academy.
Humanistica Yearbook is published online since 2003.
Submit your article to Humanistica Yearbook: secretariat.dcsu@acad-cj.ro

studiu că pandemia a adus cu sine reducerea veniturilor comparativ cu anii precedenți, venituri care nu acoperă în mod corespunzător necesitățile muncitorilor intelectuali în câmpul cultural, dată fiind scăderea drastică a numărului de proiecte în care aceștia au mai putut fi implicați, datorită îngrădirii desfășurării colaborărilor profesionale și, nu în cele din urmă, restrângerii contactului cu publicul. Cei chestionați de echipa coordonată de Cristian Pop, Mihaela Roșu și Rarița Zbranca menționează, în mai multe rânduri că, spre deosebire de perioada de dinainte de pandemie, a avut loc o creșterea a părții administrative a muncii desfășurate de ei, în defavoarea celei considerate creative. Nu sunt puțini cei care afirmă că asta a venit la pachet cu o deteriorare a sănătății fizice și mentale.

Un efect aparent pozitiv al pandemiei a fost creșterea consumului cultural în format digital și dezvoltarea de noi modele de *expunere/afișare/prezentare/înămare/ecranizare a culturalului*, prin care să se ajungă mai ușor la publicul aflat în carantină. Însă, apariția acestora nu a reușit să împiedice restructurarea și chiar dispariția unor activități culturale sau, mai grav, concedierea angajaților și închiderea unor organizații din sectorul cultural (p. 14). De precizat aici că, în conformitate cu datele Eurostat, citate în lucrare (nota 1, p. 15), în 31 ianuarie 2022, în România se înregistra cel mai mic procent din Uniunea Europeană de persoane ocupate în sectorul cultural, respectiv 1,4% din forța de muncă a țării.

Tipul de problematici cu care se confruntă sectorul cultural este fără îndoială unul destul de divers, precum varietatea actorilor din care se compune acesta. Cu un număr relativ modest de profesioniști în domeniu (și aici reiau afirmația unui manager cultural, p. 49, prezentă în secțiunea IV. „Transformări ale muncii în cultură. Resurse și nevoi”), „E complicat, pentru că muncim mult, ne suprasolicităm și ne auto-exploatăm”. Orașul pare-se că nu oferă spațiile de producție și de expunere necesare ai permite artistului contactul nemediat cu publicul, iar acolo unde aceste chestiuni nu se (mai) pun – în general în instituțiile publice – fiind „asigurate salariile și cheltuielile de întreținere” (bărbat, funcție de decizie în instituție publică, p. 49), factorii de decizie nu înțeleg că „nu e suficient să îți asigure banii de salarii”, ci e nevoie de a mobiliza resurse financiare ample pentru a organiza expoziții serioase, care să atragă publicul, să nu se rezume la a „pune niște piese într-o vitrină și atât”. Nevoia de capital obligă asociațiile culturale să urmărească „toate liniile de finanțare de la nivel european și posibilitățile de colaborare transnaționale cu alte entități” (bărbat, președinte asociație culturală, p. 50) în speranța că la un moment dat s-ar putea accesa resurse financiare ceva mai consistente și antama colaborări artistice în proiecte mai mari. Din păcate, pandemia a îndepărtat aceste deziderate, datele financiare analizate în cadrul cercetării, atât în ceea ce privește instituțiile investigate din cadrul sectorului cultural public, cât mai ales a organizațiilor parte a „sectorului independent”, indică o scădere generală a veniturilor comparativ cu perioada pre-pandemie (vezi tabelul 1, p. 72), doar de câteva procente în sectorul public (de la 34,3 milioane euro în 2019 la 33 de milioane în 2020), dar de aproape o treime în zona privată (de la 9,1 milioane euro în 2019, la 6,3 milioane în 2020).

Silviu G. Totelecan

Costică Brădățan, *Elogiul eșecului. Patru pilde de umilitate*, traducere de Vlad Russo, București, Editura Spandugino, 2024, ISBN: 978-630-6543-47-2, 328 pp.

Profesor de studii umaniste în Statele Unite, la Texas Tech University, Costică Brădățan a publicat eseuri în *New York Times*, *Washington Post*, *Times Literary Supplement* sau *Aeon*. Cea mai recentă carte a sa, *In Praise of Failure. Four Lessons in Humility* (Harvard University Press, 2023), a câștigat Premiul PROSE pentru Excelență în Filozofie, acordat de Asociația Editorilor Americani în 2024.

Una dintre cele mai bine scrise cărți de filosofie a ultimilor ani, *In Praise of Failure* a apărut în 2024 și în România, în traducerea lui Vlad Russo – *Elogiu eșecului. Patru pilde de umilitate* – la Editura Spandugino. Cartea este o veritabilă călătorie în istoria ideilor, o recuperare modernă a conceptului de eșec.

„*Elogiul eșecului* operează cu o definiție a eșecului care se dezvoltă treptat” (19), mărturisește autorul încă de la început. „Eșecul este o experiență profund tulburătoare – la fel de tulburătoare ca viața însăși” (20). Dacă înțelegem asta, suntem mai aproape de descoperirea sinelui. Costică Brădățan are darul de a face filosofia accesibilă și apropiată, cumva, cititorului. Cartea asta e despre noi, cei care „suntem mai aproape de nimic decât de orice altceva” (163), cum vom afla lecturând-o.

Elogiul eșecului conține, după cum aflăm chiar din subtitlu, patru pilde de umilitate al căror scop e să ne ajute să valorificăm experiența eșecului și să „ne vedem *existența în stare nudă*” (37). Primul capitol, *Într-o lume căzută*, ne oferă o excelentă trecere în revistă a unor concepte filosofice des reinterpretate, precum *gnosticismul*, sau alături mai degrabă surprinzătoare și mult prea bine înțelese de fiecare dintre noi, filosofi sau simpli cititori, precum *neîndemânarea*, o trăsătură ce ne este familiară tuturor. De altfel, ambele concepte sunt strâns legate de eșec și astfel devin parte a jocului dezvoltării. „Demiurgul gnosticilor este cea mai improbabilă divinitate: *Dumnezeul eșecului*. Singurul pe care-l putem înțelege cu adevărat. Singurul care ne poate înțelege” (25). Neîndemânarea intră în joc firesc și exemplul Simonei Weil completează firesc tabloul unei povești arhicunoscute, de fapt, despre „eșecul care pune treptat stăpânire pe neîndemânatic și le croiește drumul în viață” (36). „Neîndemânarea este o formă specială a eșecului, un eșec care e și deopotrivă nu e al tău” (36). Totul depinde de felul în care acceptăm eșecul și ne raportăm la el. „Eșecul dezvoltă nu doar nimicul care ne definește existența, ci și deficitul de ființă din lumea însăși. [...] Dacă există ceva mai rău decât eșecul, este absența eșecului. El ne atinge atât de direct, încât îl trezește la realitate chiar și pe cel mai buimac dintre noi” (46-47). Experiența eșecului poate fi revelatoare pentru cel care îl trăiește. De multe ori, eșecul apare nu pentru că nu ești suficient de bine de pregătit, ci pentru că ai nevoie de un imbold să îți depășești limitele. Dacă reușești să îți transformi eșecul în oportunitate, ai câștigat de două ori. Mai întâi pentru că ai reușit să treci peste un moment greu din viața ta, apoi pentru că ai reușit ceea ce credeai că e imposibil. Și lumea ți s-a deschis în față. Tot ce ai de făcut este să mergi înainte și să visezi în continuare. „Eșecul ne dă o privire proaspătă. Lumea se naște din nou pentru cine a trăit această experiență. [...] Lumea ni se deschide înainte” (48). Capitolul acesta despre Simone Weil ne arată, în cele din urmă, cum „să ne păstrăm sufletul treaz, ducând o viață mai degrabă dificilă decât ușoară. [...] Simone Weil face parte din tradiția marilor tulburători ai liniștii: tradiția lui Augustin, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche și Cioran. Povestea vieții ei ilustrează o veche înțelepciune pe care am uitat-o, se pare: ca să ne salvăm viața, trebuie să fim gata s-o pierdem în fiecare clipă” (78).

Stagiile de cercetare efectuate de Costică Brădățan în India, în ultimii ani, au contribuit la excelentele analize din cel de-al doilea capitol, *Ruinele eșecului politic*, în care este atent analizat, între alții, și *Mohandas Karamchand Gandhi*, cel care „a și trăi așa: în umbra lungă a eșecului” (89). Superioritatea rezistenței nonviolente, *satyagraha*, concept folosit de Gandhi în viața sa dedicată idealului Indiei libere, sau cel de *ahimsa*, nonviolenta, poate cel mai important desiderat al vieții sale, nu l-au scutit pe Gandhi de sentimentul profund al eșecului, mai ales în mijlocul haosului și al confuziei ce domnea în subcontinent în 1947, când o lume nouă era pe cale să se nască. „Dacă era un lucru pe care Gandhi îl cunoștea bine, mai bine decât pe sine însuși, acesta era eșecul” (100). Povestea vieții lui Mahatma Gandhi este importantă prin prisma învățămintelor ce pot fi trase din ea. „Întâlnirile ratate cu adevărul” i-au modelat viața. „Pentru Gandhi, întâlnirile cu adevărul sunt o mărturisire publică a eșecului, dar asta e și miza întregului demers. Dacă e să-ți găsești așezarea, trebuie să dai greș mai întâi. [...] Și dacă atâtea eșecuri nu te zdrobesc, ai o șansă. Nu de-a reuși, ci de-a ajunge la împlinire, singurul lucru pentru care merită să trăiești, în viziunea lui Gandhi” (105). Însă eșecurile lui Gandhi nu erau private, ci erau ale țării sale. „Violența colectivă care a precedat, a însoțit și a urmat Împărțirii Indiei i-a oferit lui Gandhi nenumărate prilejuri de identificare cu ceilalți, de dureroase cugetări și de autoînvățătură. [...] În mintea lui Gandhi a încolțit ideea că violența colectivă *din afara* sa era legată de un eșec *lăuntric*” (159). Viața sa controversată conține mai puțin astăzi când Gandhi e văzut, în India, cel puțin, ca unul dintre părinții națiunii, iar eșecurile sale

personale sunt mai degrabă trecute cu vederea. Au rămas *legenda*, Mahatma, „suflet mare”, și încercările de a oferi demnitate, chiar cu prețul eșecului, unui popor ce a fost asuprit. Dincolo de ruinele eșecurilor sale politice, Gandhi rămâne o voce importantă a Indiei.

În capitolul trei, *Învingători și învinși*, discursul filosofic al lui Costică Brădățan se mută mai aproape de înțelegerea noastră, a românilor, și analizarea vieții și operei „filosofului ratării”, Emil Cioran, ne relevă, oarecum, sentimentul românesc al eșecului. „Gânditor francez născut în România” (171), Cioran este, pentru noi, român și dovada clară că eșecul ne e ceva familiar. „Cioran putea vorbi cu atâta competență despre ratare fiindcă o cunoștea îndeaproape. A întâlnit-o întâia oară în țara sa natală, la conaționalii săi români” (180). Diferențele între zona Transilvaniei, unde se născuse și unde oamenii erau harnici, smeriți și serioși, și Bucureștiul în care a ales să studieze, dar unde observa uluit că se pierdea timpul nefăcând nimic, îi dau lui Cioran, poate pentru prima dată, sentimentul ratării. „Românii au ceea ce am putea numi *noroc filosofic*: o limbă dotată din capul locului pentru filosofia ratării, o ontologie fluidă în care non existența e la fel de bună ca existența. [...] Cioran a admirat întotdeauna înzestrarea conaționalilor săi în privința ratării” (182). Astfel, e foarte interesantă perspectiva pe care Costică Brădățan, român, filosof ce predă de ani de zile în Statele Unite, o are asupra sentimentului românesc al ratării văzut de Cioran sau de Nae Ionescu, „o canalie de clasa întâi” care „a elaborat o mică teorie a ratării – pe care, de bună seamă, n-a publicat-o” (184). Cât despre Cioran, el „nu s-a mulțumit să observe ratarea de la distanță. A început s-o practice personal, de timpuriu, și a făcut-o în stil mare” (187). Acest capitol e mult mai interesant pentru cititorii de limbă engleză ai volumului lui Brădățan. Dacă noi, românii, suntem familiarizați cu viața și scrierile lui Cioran, datorită avantajului lingvistic pe care îl avem și pentru că în ultimii ani au apărut multe volume dedicate lui, cititorii de limbă engleză ai acestui volum au acum posibilitatea să descopere surse ce nu le sunt, încă, disponibile, și să afle, astfel, că „Cioran îi putea ierta lui Dumnezeu multe lucruri [...], dar cu niciun chip faptul că l-a făcut român” (191). „Cioran era un om cu convingeri ferme: într-un univers ratat, numai o viață de ratat merita trăită” (203). Trăirile lui Cioran și felul în care a scris despre ele au fost dovada că gnosticismul (la care Brădățan face referire în primul capitol) sau apartenența la o castă (apropro de capitolul dedicat lui Gandhi) nu sunt ceva ce conferă unicitate ratărilor proprii, ci sunt elemente general universale. Cu o ratare toți suntem datori, am putea spune, generalizând asupra sentimentului uman al eșecului. „Modelul s-a transformat într-unul pur secular” (223). Eșecul, oricum ar apărea și oricum ar putea fi citit/învățat/trăit ne apropie mai mult decât orice altceva. Suntem, deopotrivă, învingători și învinși. Diferă doar momentul când ne întâlnim și/sau împlinim destinul.

Eșecul suprem, tema capitolului patru, completează, astfel, ciclul unei vieți în care eșecul e mai mereu prezent. Moartea și felul în care ne raportăm la ea ne definește și ne îngăduie să ne acceptăm natura. „Viața o fi grea, cum merge vorba, dar moartea este încă și mai grea” (238). *Moartea lui Ivan Ilici*, celebra poveste a lui Tolstoi, îi oferă lui Brădățan pretextul să-și pună întrebarea: „Dar cine spune că a muri e lucru ușor? A izbuti să părăsești existența – cu ușurință și cu grație, fără regret și fără zburciuni – ar putea fi lucrul cel mai greu de îndeplinit în viață. Cere mult timp și multă trudă, cere o disciplină autoimpusă, dură ca o pedeapsă. Nu întâmplător exercițiul care ne învață cum să murim, cum să fim pregătiți și cum să părăsim această lume se află practic în miezul tuturor religiilor și al oricărei tradiții spirituale demne de acest nume” (241).

Elogiu eșecului. Patru pilde de umilitate este, în cele din urmă, o carte despre noi, muritorii. Viața noastră, atent delimitată între naștere și moarte, o fi ea o succesiune de eșecuri mai mult sau mai puțin răsunătoare, dar e, de asemenea, o sumă a împlinirilor și lucrurilor mărunte pe care le lăsam în urmă. Fiecare zi ne pregătește pentru următoarea și fiecare experiență avută ne aduce în pragul maxim al realizării de sine. Important e să conștientizăm că *suntem*, cu toate ale noastre. Cartea lui Costică Brădățan e o veritabilă istorie a spiritului omenesc văzut prin prisma eșecului. Lecțiile de umilitate, pe cât de diferite, pe atât de asemănătoare, educă și inspiră, în egală măsură. Avem aici o filosofie a existenței însăși și o pledoarie pentru acceptarea naturii umane. Un volum remarcabil ce-și merită pe deplin premiul recent primit. Și pe toate cele ce, sunt convinsă, le va primi!

Mihaela Gligor